

WELLNESS TURIZMI RIVOJLANISH OMILLARI: TIBBIY VA REKREATIONSION TURIZM BILAN TAQQOSLAMA TAHLIL

Alimova Shaxnoza Oktyamovna

Turizmni rivojlantirish instituti, tayanch doktoranti,

BuxDU o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610513>

Annotatsiya. Ushbu maqolada wellness turizmi mohiyati, boshqa turizm turlari bilan farqlanuvchi jihatlari va rivojlanish omillari tahlil qilingan. Wellness turizmi tibbiy va rekreatsion turizmdan farqli ravishda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga, kasalliklarning oldini olishga va psixologik barqarorlikni oshirishga xizmat qiluvchi turizm yo‘nalishi sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: wellness turizmi, tibbiy turizm, rekreatsion turizm, sog‘lomlashtirish.

Аннотация. В данной статье анализируется сущность wellness-туризма, его отличительные особенности по сравнению с медицинским и рекреационным туризмом, а также факторы его развития. Wellness-туризм рассматривается как перспективное направление, направленное на укрепление здоровья, снижение уровня стресса и повышение качества жизни на основе профилактических методов и альтернативного оздоровления.

Ключевые слова: wellness-туризм, медицинский туризм, рекреационный туризм, оздоровление.

Abstract. This article analyzes the essence of wellness tourism, its distinctive features compared to medical and recreational tourism, and the key factors influencing its development. Wellness tourism is considered a promising type of tourism aimed at improving health, reducing stress, and enhancing quality of life through preventive methods and holistic wellness practices.

Key words: wellness tourism, medical tourism, recreational tourism, health improvement.

Bugungi globallashuv sharoitida inson sog‘lig‘i va psixologik muvozanati asosiy qadriyatlardan biriga aylandi. Uning o‘sishi sog‘liqni mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish va psixo-emotsional holatni tiklashga bo‘lgan ehtiyojning ortishi bilan bog‘liq, bu ayniqsa pandemiyadan keyingi davrda dolzarb masalaga aylandi. Ushbu yo‘nalishning miqyosi va iqtisodiy ahamiyati statistik ma’lumotlarda ham o‘z ifodasini topgan: 2024 yilda jahon wellness turizmi bozori hajmi 954,1 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, 2034 yilga borib esa 2054,9 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda. Yillik o‘rtacha o‘sish sur‘ati (CAGR) 7,97 foizni tashkil etadi.

Wellness atamasi inglizcha **well-being** – “yaxshi holat, farovonlik” tushunchasi bilan bog‘liq bo‘lib, u nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ijtimoiy salomatlikni ham o‘z ichiga oladi.

[Melanie Smith](#) va [Laszlo Puczko](#)² olimlarning “Sog‘liq va wellness turizm” kitobida “Sog‘liqning (jismoniy, aqliy, psixologik, ijtimoiy) holatlarini uyg‘unlashtirish yoki muvozanatga keltirish hamda yaxshilash maqsadida salomatlik holatiga qaratilgan sayohatlar – wellness turizmdir” deb ta’rif berishadi.

¹ <https://globalwellnessinstitute.org/> Global Wellness Instituti, 2024

² [Melanie Smith](#) and [Laszlo Puczko](#), Health and wellness tourism, - 2015. 25 p.

Turizm tarmoqlari ichida sogʻliqni tiklash va sogʻlom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan xizmatlar alohida yoʻnalish sifatida ajralib turadi. Bu yoʻnalish turizmning umumiy tuzilmasida sogʻliq turizmi (health tourism) degan keng tushuncha ostida birlashadi. Sogʻliq turizmi esa oʻz navbatida ikkita asosiy tarmoqqa — kasalliklarning oldini olishga qaratilgan profilaktik turizm va toʻgʻridan-toʻgʻri tibbiy xizmat koʻrsatishga asoslangan tibbiy turizmga boʻlinadi. Kasalliklarning oldini olish yoʻnalishi ichida esa wellness turizmi, maxsus profilaktika xizmatlari muhim oʻrin tutadi. Tibbiy turizm esa jarrohlik, kasallikni davolash kabi yoʻnalishlarni qamrab oladi. Ushbu tasnif sogʻliq turizmining turizm tarmogʻidagi oʻrnini tushinishda muhim konseptual asos boʻlib xizmat qiladi. Bu tuzilmaning umumiy koʻrinishi 1-rasmda ierarxik tarzda aks ettirilgan.

Rasmda sogʻliq turizmi va uning tarkibiy qismlarini umumiy turizm tizimida qanday ierarxik asosda joylashganini grafik tarzda tasvirlab beradi. Wellness turizmining bu tuzilmadagi oʻrni aynan sogʻliq turizmi ichida, profilaktik xizmatlar tizimining ajralmas qismi sifatida koʻrsatilgan.

Wellness turizmni inson kasal boʻlishi oldini olish maqsadida amalga oshiriladigan sayohatni tushunishimiz mumkin. Sogʻliq turizmi sayohatning maxsus turi boʻlib, oʻz ichiga bir qancha sogʻliq bilan bogʻliq boʻlgan turizm turlarini oʻz ichiga oladi. Sogʻliq turizmining subkategoriyasi sifatida bir qancha turlarga boʻlinganligini adabiyotlarda qayd etilgan. Ular ichida tibbiy turizm – wellness turizm – spa turizm va quyidagilarni kiritishimiz mumkin (1.3-rasm). Unga koʻra inson salomatligining yaxshi yomonligiga qarab sogʻliq turizmni qaysi turini tanlashni sayyoh belgilaydi. Wellness turizm inson sogʻligini yaxshilash va mustahkamlash maqsadida sayohat qilishga undaydi.

³ Galina Romanova, Alexandr Vetitnev va Frederic Dimanche “Health and wellness tourism”, Russia, 2015. 236 p.

2-rasm. Sog'liq, wellness, spa, tibbiy turizmning o'zaro bog'liqligi⁴

Rossiyalik olim T.A.Burmenko sog'lomlashtirish turizm klassifikatsiyasini tavsiflab bergan, unga ko'ra, wellness turizm, tibbiy turizm, spa turizm hamda rekratsion turizm mutlaqo biri biridan iqtisodiy, ijtimoiy, jismoniy va psixologik nuqtai nazaridan farq qilinishi tahlil qilingan⁵.

Tibbiy turizm sayyohlarga ta'sir ko'rsatishiga ko'ra reaktiv turizm turi bo'lib, sayohatga tashxis qo'yilgan kasalliklarga davo izlab boriladigan destinatsiyalar kiradi, taqdim etilayotgan tibbiy xizmatlar yuqori sifatli, o'rta sifatli, quyi va arzon sifatli xizmatlarga bo'linadi va doim tibbiyot mutaxassislari tomonidan tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi.

Wellness turizm esa, sayyohlarga ta'sir ko'rsatishiga ko'ra proaktiv bo'lib, sahoatga chiqilayotgan paytda inson salomatligini yaxshilash, kasalliklarni oldini olish, asablarni tinchlantirish, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish kabi xizmatlardan tibbiyot sohasi nomutaxassislari tomonidan bir xil sifatga ega bo'lgan xizmatlar ko'rsatiladi.

Ushbu adabiyot tahlillaridan shunday xulosa qilish mumkinki, inson kasal bo'lguniga qadar va ayrim jiddiy kasalliklarni oldini olib tuzalgandan keyin salomatligiga e'tibor berish maqsadida qilinadigan sayohat turi bu wellness turizmdir. Quyidagi rasmda muallif tomonidan sog'likka doir turizm turlarining bir nechta mezonlar asosida farqlanishi tasvirlandi (1-jadval).

1-jadval. Sog'likga bog'lik turizm turlarining farqlovchi mezonlari⁶

Mezonlar	Wellness turizmi	Tibbiy turizm	Rekratsion turizm
Asosiy maqsad	Sog'liqni yaxshilash, saqlash, stressni stressni	Kasallikni davolash, operatsiya	Ruhiy va jismoniy tiklanish,

⁴ Galina Romanova, Alexandr Vetitnev va Frederic Dimanche "Health and wellness tourism", Russia, 2015. str 237.

⁵ T.A.Burmenko, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, к вопросу о содержании понятия «Оздоровительный туризм» региональная и отраслевая экономика, 2016.26(1).42-49.

⁶Manba: Adabiyotlar tahlili asosida muallif ishlanmasi.

	kamaytirish, profilaktika	yoki muolajalarni olish	hordiq chiqarish
Yondashuv turi	Proaktiv (kasallikdan oldin)	Reaktiv (kasallikdan so‘ng)	Proaktiv va reaktiv aralash
Asosiy xizmatlar	Spa, yoga, meditatsiya, detox, fitness, dietologiya, tabiiy muhitda dam olish, sport, sog‘lom ovqatlanish	Jarrohlik, stomatologiya, kardio-diagnostika, rehabilitatsiya	Sayohat, tabiiy muhitda dam olish, sport, sog‘lom ovqatlanish
Maqsadli auditoriya	O‘z salomatligiga ongli e‘tibor beruvchilar	Kasallikdan aziyat chekayotganlar yoki sog‘lig‘ini tiklashga muhtojlar	Dam olish va ruhiy tiklanishga muhtoj bo‘lganlar
Joylashuv	Wellness markazlari, resortlar, spa kurortlar, hammomlar, kurort sanatoriyalar	Klinikalar, shifoxonalar, ixtisoslashgan tibbiyot markazlari	Tog‘, orol, dengiz bo‘yi, tabiiy maskanlar, sanatoriyalar
Xodimlar	Wellness mutaxassislari, trenerlar, psixologlar	Shifokorlar, jarrohlar, tibbiy ekspertlar	Turizm operatorlari, animatorlar, gidlar, Shifokorlar, tibbiy ekspertlar
Mudдати	Odatda qisqa (3–7 kun) yoki o‘rtacha (2 hafta)	Odatda 20-40kun uzoqroq (jarayon va tiklanishga qarab)	Moslashuvchan 10-21 kun (haftalik, mavsumiy)
Psixologik omil	Ichki motivatsiya, ongli hayot tarzi, stressni boshqarish	Majburiylik hissi, kasallikdan xalos bo‘lish istagi,	Hordiq, zavq olish, dam olishga ehtiyoj
Sotsiologik omil	Yuksak madaniy kapital, ijtimoiy maqom, o‘zini o‘zi nazorat qilishni ifodalaydi	Zarurat asosida sog‘liqni tiklash, iqtisodiy imkoniyat bilan bog‘liq	Ijtimoiy-emotsional tiklanish, hordiq chiqarish madaniyati bilan bog‘liq
Faoliyatlar	wellness dasturlar, sport, meditatsiya, yoga, o‘simlik bilan davolash, ongli ovqatlanish,	Tibbiy operatsiya, fizioterapiya, davolovchi konsultatsiyalar	Tog‘ yurishlari, plyaj dami, sport, ekskursiyalar
Narx darajasi	Pastdan o‘rtachagacha — yoki juda yuqori	o‘rta yoki yuqori	moslashuvchan

Insonning kasallik darajasiga qarab tibbiy yoki rekreatsion turizmga borish tavsiya etiladi hamda ular tibbiy xodimlar tomonidan doim nazoratga olinib, tashxisga qarab davolanadi. Jiddiy kasalliklarni davolash yoki jarrohli amaliyoti o‘tkazilishi ko‘p vaqtni olgani kabi tibbiy turizmga aynan shu xususiyatga ega bo‘lgan sayyohlar kasallikni bartaraf etish uchun borishadi.

Rekreation turizmida esa shu holatni yaxshilash, qayta tiklash maqsadida eng kamida 14 kunlik sayohatni amalga oshirishadi va bu jarayonda kasalligi jiddiy bo‘lmagan yengil darajadagi kasalliklar bartaraf etiladi. Tibbiy, rekreatsion turizmida sayyoh o‘z sog‘ligini tiklagandan so‘ng ham keyingi yillarda wellness turizmga yaxshilashga, salomatligini mutlaqo bartaraf etish boradi.

Umuman olganda, wellness turizm barcha uchun taklif etiladi. Olimlar tomonidan wellness turizmning davomiyligi, uning turlari, maqsad turlari, boshqa turizmdan farqlanish jihatlari o‘rganilgan bo‘lsada, uning narx, sotsiologik, psixologik qirralari o‘rganilmagan. Ushbu ilmiy ishda yangilik sifatida **qiyosiy sotsiologik, psixologik, iqtisodiy jihatlari** qo‘shimcha qilinadi va quyidagicha muallif ta‘rifi beriladi:

Wellness turizm— bu sog‘lom yoki nisbatan sog‘lom individlarning o‘z jismoniy, ruhiy, emotsional va ma‘naviy farovonligini oshirish, stressni kamaytirish, hayot sifatini yaxshilash va profilaktik sog‘liq parvarishiga erishish maqsadida mahalliy yoki xalqaro sayohatga chiqishidir. U proaktiv (oldini oluvchi) yondashuvga asoslangan bo‘lib, individual tanlov, ichki motivatsiya, sog‘lom turmush tarzini ongli ravishda shakllantirish va madaniy-maqomli o‘zini ifodalash bilan tavsiflanadi.

3-rasm. Wellness turizmning turkumlanishi⁷

Yuqoridagi rasmda muallif tomonidan, barcha xorijiy adabiyotlarni o‘rgangan holda, wellness turizmni 4 turi ko‘rsatilgan hamda ularning har biri o‘zida tegishli maqsadli guruhlariga bo‘linadi. Wellness turizmdagi sayohatchilarni ikki turga bo‘linishi ularning qaysi sog‘lomlashtirish xizmatlaridan foydalanilayotganligi, undan tushayotgan daromadlar tahliliga aniqlik kiritadi. Birlamchi wellness sayohatchilari aynan maqsadlari sog‘lomlashtirish bo‘lganligi tufayli aniq bir destinatsiyalarga o‘z salomatliklarini yaxshilash maqsadida tashrif buyurishadi. Gruziyadagi Borjomi sanatoriyasini misol qilishimiz mumkin.

⁷ Adabiyotlar tahlili asosida muallif ishlanmasi

Ikkilamchi wellness sayohatchilari esa, asl maqsadlari turlicha bo'lib, wellness makonlariga bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun borishadi. Masalan, wellness xizmatlari mavjud mehmonxonalar yoki wellness markazlar. Bu sayyohlar uchun sog'lomlashtirish ikkinchi o'rinda turadi.

Xizmatlari turi bo'yicha wellnessning turkumlanishi wellness 6 o'lchovli modeliga borib taqaladi. Chunki, bu xususiyatida sayyoh aynan qaysi ehtiyoji uchun sog'lomlashtirish xizmati kerakligi tufayli unda tanlov imkoniyati mavjud bo'ladi.

Aqliy wellness xizmatlari miya faoliyati yaxshilashiga qaratilgan xizmatlar bo'lib, ularga meditatsiya, uyquni yaxshilash kabi xizmatlar taklif etiladi. Ruhiy wellness xizmatlari tabiatdan bahra olish, qushlarni kuzatish, baliq ovlash, yoga mashg'ulotlari bilan shug'ullanish, meditatsiyalar kiradi. Hissiy wellness xizmatlari o'z ichiga meditatsiya, san'at terapiyasi (art therapy), fitness mashg'ulotlari, uyqu terapiyasi, aromasauna, massaj kabilar kiradi. Kasbiy wellness xizmatlari joylashuviga ko'ra korxonalarda trashkil etilgan bo'lib, asosan korxonada xodimlarining salomatligi uchun xizmat qiladi, bunda asosan sog'lomlashtirish xizmatlaridan massaj, yoga, meditatsiya kabi xizmatlar taqdim etiladi. Bu xizmatlarning zarurligi ishchi xodimlarining korxonaga ishini samarali bajarilishi va daromadni yuqorilashishi uchun tashkillashtiriladi.

Ijtimoiy wellness xizmatlariga sport klublariga qatnashish, sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanish, marafonlar qatnashish, meditatsiya va fitness mashg'ulotlariga qatnashish nazarda tutiladi. Asosan jamiyat bilan birgalikda shug'ullanadigan mashg'ulotlardir.

Jismoniy wellness xizmatlari keng turdagi sog'lomlashtirish xizmatlarini qamrab olgan. Chunki insonning jismoniy holatini yaxshilashga qaratilgan xizmatlar hisoblanib, ularga tabiiy resurslardan sog'lomlashtirish uchun foydalanish (tuz, qum, quyosh, balchiq terapiyalari), suzish, velosipedda sayr qilish kabi xizmatlar misol bo'la oladi.

Xizmatlar joylashgan maskanlari turiga ko'ra: mehmonxonalar, kruiz, sanatoriyalar, xususiy klinikalar, tabiiy resurslarga boy maskanlar, maxsus wellness markazlari (spa salon, basseyn, hammonlar) turlarga bo'linadi.

Mehmonxona, kruiz, sanatoriyalar, xususiy klinikalarda asosan ikkilamchi wellness sayohatchilari tashrif buyurib, ularning asl maqsadlari tunash, davolanish, dam olish, go'zallik uchun jarrohlik amaliyotini o'tash maqsadida kelishadi. Bo'sh vaqtlarida esa sog'lomlashtirish xizmatlaridan foydalanishadi.

O'z navbatida mehmonxonalaridagi wellness xizmatlar ham 2 turga bo'linib, ular qattiq wellness guruhida xizmatlarni tashkil etuvchi xonalar ajratilishi muhim bo'lib, yumshoq wellness guruhiga sayyohlar va mehmonxona xodimlari o'rtasidagi muloqot hamda mashg'ulot jarayonlarini olib borishdagi samarali ssenariy tashkil etilgan bo'lishi kerak.

Tabiiy resurslarga boy maskanlar, maxsus wellness markazlarida esa ko'pincha birlamchi sayyohlar tashrif buyurishi amaliyotda tasdiqlangan.

Wellness xizmatlarining xususiyatiga ko'ra tasniflanishi ularning qaysi sohalar bilan integratsiyalashganidan dalolat beradi. Sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishda birinchi navbatda jismoniy harakatni amalga oshirish muhimdir. Shu asnoda sportga oid wellness turiga, yengil yugurish, fitness, yoga, suzish, otda, velosipedda sayr qilish kabi wellness xizmatlarini kiritishimiz darkor.

Madaniyatga oid wellness xizmati bu har bir millatga xos bo'lgan sog'lomlashtirish xizmatlarini taklif etishdan iboratdir. Misol uchun, rus, turk, fin hammomi, o'zbeklar sandal va h.k.lar.

Enogastronomiya bu – oziq-ovqat va sharobni ta'tib ko'rishni⁸ bildirsada, wellness turizmida parhez taomlarni taqdim etuvchi maskanlarning xizmatlari tushuniladi. Sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishda oziq-ovqat va ichimliklarning me'yorda iste'mol qilinishi juda muhimligi sababli aksariyat wellness makonlarida ushbu mezonga urg'u qaratiladi. Wellness markazlarida ma'lum bir mashg'ulotlardan keyin to'g'ri ovqatlanish ratsionini taqdim etishadi yoki shifobaxsh xususiyatga ega taomlar taqdim etishadi. Masalan, Buxoro viloyati Olot tumanida joylashgan issiq qum zonasida qum terapiyasini o'tagandan keyin giyohlar bilan parvarishlangan uy hayvonlari go'shtidan sho'rva taqdim etiladi. Ba'zi mamlakatlarda sog'lom bo'lish uchun sayyohlarga ot va tuya, echki suti taqdim etiladi va h.k.lar.

Tana-aql parvarishi hamda ruhiyatga oid wellness xizmatlarga yoga, meditatsiya, uyqu terapiyasi kabilar misol bo'la oladi. Tabiat hamda atrof-muhitga oid wellness xizmatlariga baliq ovlash, qushlarni kuzatish, toza havoda sayr qilish kabilar kiritiladi. Davolash xususiyatiga oid wellness xizmatlariga issiq buloqlar, qum, quyosh, balchiq terapiyalari, go'zallik terapiyalari uchun sayyohlarning tashrifi kuzatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Six Dimensions of Wellness Model 1976 by Bill Hettler, MD National Wellness Institute, Inc. | NationalWellness.org | 715.342.2969
2. Kauppi, K Vanhala, A., Roos, E., & Torkki, P. (2023). Assessing the structures and domains of wellness models: A systematic review. *International Journal of Wellbeing* 13(2), 1-19 <https://doi.org/10.5502/ijw.v13i2.261>
3. Mauro Dini and Tonino Pencarelli, Department of Economics, Social and Political Studies, University of Urbino Carlo Bo, Urbino, Italy, Wellness tourism and the components of its offer system: a holistic perspective, *Tourism Review* 77(2), 394-412pp 2022, DOI 10.1108/TR-08-2020-0373
4. Camille Hoheb and Laszlo Puczko, *Wellness Tourism Worldwide*, 2021, USA, p 11
5. [Cornelia Voigt](#), [Christof Pforr](#), *Wellness Tourism*, 2013, London, p 34-36
6. Alana Kathryn Dillette, *Wellness Tourism: An Application of Positive Psychological Theory to Overall Quality of Life*, Alabama-2016, p 97
7. Бурменко Т.А. Байкальский государственный университет, Российская Федерация, к вопросу о содержании понятия “Оздоровительный туризм” региональная и отраслевая экономика. И.: – 2016. № 26(1). – С. 42-49.
8. <https://globalwellnessinstitute.org/> Global Wellness Instituti
9. <https://www.avisonyoung.com/documents/>
10. https://en.bab.la/dictionary/italian-english/enogastronomia#google_vignettehttps://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism/

⁸ https://en.bab.la/dictionary/italian-english/enogastronomia#google_vignette